

CERTIFICATE

OF APRECIATION

SHARQ FALSAFASI

Ortiqova Muattar Farxodovna

INGLIZ VA FRANSUZ TILLARIDAGI NUTQ MADANIYATI

AKTINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANDI

